

HAYDOVCHILARNI ZAMONAVIY USULLARDA TAYYORLASHNING HARAKAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH

Abdumalikov Abduazim Abdusattor o'g'li

Farg'ona politexnika instituti Mexanika-mashinasozlik fakulteti

21-22 TVM guruhi talabasi

Ilmiy rahbar: Abdubannopov Abdulatif Abdulxaq o'g'li

Farg'ona politexnika instituti "YUTT va E" assistenti

Anotatsiya: Haydovchilarni tayyorlash mexanizmini takomillashtirish va uning harakat xavfsizligini ta'minlashga ta'sirini baholash hamda haydovchilar tayyorlashning zamonaviy usullarini tadqiq qilish.

Kalit so'z: Yo'l, piyoda, xavfsizlik, transport, hodisa, tezlik.

O'zbekistonda haydovchilikka o'qitish va guvohnoma berish bo'yicha yangi tizim yaratiladi. Yo'llarda inson xavfsizligini ta'minlash borasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlariga bag'ishlangan videoselektorda prezident tomonidan Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga bu borada topshiriq berildi. «Haydovchilarni tayyorlash, malakasini oshirish va ularni imtihon qilish tizimi tubdan qayta ko'rib chiqiladi. Yildan yilga avtotransport vositalari va haydovchilar soni ko'paygani bilan ularning madaniyati, o'zaro hurmat va bilim-tajribasi pasayib borayotganini ham hammamiz ko'rib turibmiz, bu ham adolatli haqiqat.

Bunda avariylarning 75 foizini 35 yoshgacha bo'lganlar sodir etgan. Har yili 500 ming kishi haydovchilik guvohnomasi olgani bilan, 25 foizi mashg'ulotlarga qatnashmaydi. Qaysi hokim yoki ichki ishlar boshlig'i biror marta avtomaktablarga borgan, ulardagi o'qish jarayoni bilan qiziqqan? Hech kim, hech qachon. Umuman, bir paytlar Ta'lim inspeksiyasi avtomaktablar nazoratini eplay olmadi. Endi haydovchilikka o'qitish va guvohnoma berishga faqat va faqat vazir [Po'lat] Bobojonov shaxsan javob beradi va bir oy muddatda yangi tizim yaratadi. Avtomaktablar va imtihon markazlariga talablarni qayta ko'rib chiqadi, ularga litsenziyalarni o'zi shaxsan beradi», deydi prezident. Shuningdek, Ichki ishlar akademiyasi rahbari Rustam Xatamov avtomaktablarning metodologiyasi, o'quv dasturi, o'qituvchilarning malakasi va o'qitish sifatini oshirish bo'yicha mas'ul bo'lishi, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi Olim Saidov haydovchilar to'g'risidagi ma'lumotlar bazasi va ularning reytingini yuritishi ma'lum qilingan. Yig'ilishda haydovchilarning javobgarligini majburiy sug'urta qilishda to'lanadigan sug'urta badalini jarima ballaridan kelib chiqib belgilash tartibi joriy etilishi [belgilandi](#). Shu bilan birga, yo'l harakati qoidalari ancha eskirgani, xalqaro standartlar asosida yangidan ishlab chiqilishi shartligi ko'rsatib o'tildi.

Haydovchilik kasbiga qo'yilgan talablar va ijrosini nazorat etish usullari

Avtomototransport vositalarini boshqarayotgan shaxslar (haydovchilar) quyidagi talablar va qobiliyatlarga ega bo'lishi lozim:

- yo'l harakati qoidalari, yo'l harakati xavfsizligi, yo'llarda transport oqimini boshqarish, haydovchi madaniyati, shu jumladan, avtomototransport vositasini xavfsiz boshqarish madaniyati, ekologik madaniyat va yo'lovchilar bilan muloqot madaniyati, yo'lovchi va yuk tashishni xavfsiz amalga oshirish sohalariga taalluqli jarayonlar, konsepsiyalarni bilishi va tushunishi;

- avtomototransport vositalarini professional boshqarishni, ushbu shaxslar (haydovchilar) tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirishning asoslarini bilishi;
- yo'lovchilar bilan muloqot madaniyati, yo'l harakatining boshqa ishtirokchilari va yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari bilan muloqotda bo'lish, tashkiliy kommunikasiya bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lishi;
- yo'l harakatiga oid statistik ma'lumotlar tahlili negizida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish maqsadida qarorlar qabul qila olishi;
- kasbiy faoliyatni amalga oshirishda axborot texnologiyalaridan keng miqyosda foydalana olishi;
- avtomototransport vositalarini xavfsiz va samarali boshqara olishi;
- zamonaviy texnologiyalar asosida avtomototransport vositalarini boshqarayotgan shaxslar (haydovchilar)ni o'qitishni tashkil qilishga ko'maklashish imkoniyatining mavjudligi

Amaliy imtihonlarni o'tkazish uchun foydalaniladigan avtomototransport vositalariga qo'yiladigan talablarga quydagilar kiradi:

Avtomatlashtirilgan avtodromda amaliy imtihonlarni o'tkazish uchun yetarli miqdorda «A», «B», «C», «D», «BYe», «CYe» va «DE» toifadagi maxsus transport vositalari mavjud bo'lishi kerak.

Amaliy imtihonlar:

«A» toifa uchun — ikki g'ildirakli motosikllarda;

«B» toifa uchun ruxsat etilgan to'la vazni 3 500 kg dan oshmaydigan hamda haydovchining o'rindig'idan tashqari o'rindiqlar soni sakkiztadan ortiq bo'lmagan, uzunligi 3,8 m dan, kengligi 1,6 m dan, g'ildiraklar bazasi 2,2 m dan, burilish radiusi 4,2 m dan kam bo'lmagan avtomobillarda;

«C» toifa uchun — ruxsat etilgan to'la vazni 3 500 kg dan ortiq bo'lgan, uzunligi 6,0 m dan, kengligi 2,0 m dan, g'ildiraklar bazasi 3,3 m dan va minimal burilish radiusi 5,8 m dan kam bo'lmagan yuk avtomobillarida;

«D» toifa uchun — o'rindiqlar soni yoki yo'lovchilar sig'imi 28 tadan, uzunligi 6,9 m dan, kengligi 2,0 m dan, g'ildiraklar bazasi 3,5 m dan, minimal burilish radiusi 7,8 m kam bo'lmagan avtobuslarda;

«B» toifa uchun — tirkamasining ruxsat etilgan to'la vazni 750 kg dan ortiq bo'lgan «D» toifadagi avtotransport vositalarida;

«E» toifa uchun — tirkamasining ruxsat etilgan to'la vazni 750 kg dan ortiq bo'lgan «C» toifadagi avtotransport vositalarida;

«D» — tirkamasining ruxsat etilgan to'la vazni 750 kg dan ortiq bo'lgan «D» toifadagi avtotransport vositalari yoki bo'g'imli avtobuslarda o'tkaziladi.

Nogironligi bo'lgan shaxslardan amaliy imtihonlarni qabul qilish tibbiy jihatdan tegishli toifadagi transport vositalarini cheklovlar bilan boshqarishga ruxsat berilganlar uchun maxsus jihozlanishi mazkur tibbiy talablarga javob beradigan tegishli toifadagi transport vositalarida amalga oshiriladi.

Amaliy imtihonlarni o'tkazishda foydalaniladigan maxsus transport vositalari:

a) Yo'l harakati qoidalari talablari asosida taniqli belgilar hamda qo'shimcha uskunalar bilan jihozlanadi;

b) avtomatlashtirilgan avtodrom tizimining tarkibiy elementi sifatida qo'llanilishini

ta'minlaydigan quyidagi uskunalar bilan jihozlanadi:

axborotlarni qabul qilish-uzatish tizimlari;

yorug'lik va/yoki ovozi avariya to'xtash ishorasi datchiklari;

haydovchilikka nomzod tomonidan bajariladigan sinov mashqlarini qayd etish vositalari;

har bir mashqning hamda imtihonning yakuniy natijasi bo'yicha axborot beruvchi displey.

Amaliy imtihon o'tkazishda foydalaniladigan maxsus transport vositalarining konstruksiyalariga qo'shimcha uskunalarni o'rnatish bilan bog'liq o'zgartirishlarning kiritilishi qonunchilik hujjatlarida belgilangan talablar asosida amalga oshiriladi. Amaliy imtihon o'tkazishda foydalaniladigan maxsus transport vositasining saloni imtihon olish jarayonida 360 gradus ko'rinishda uzluksiz ishlaydigan, ma'lumotlarni dispatcherlik (nazorat) punktiga uzatib turadigan va saqlash imkonini beradigan videokuzatuv tizimi moslamasi bilan jihozlanadi.

Avtomatlashtirilgan imtihon tizimiga qo'yiladigan talablarga quyidagilar kiradi:

Avtomatlashtirilgan imtihon tizimi (keyingi o'rinlarda — AIT) kompyuter jamlanmasi (klaviatura va monitor), markaziy boshqaruv pulti (keyingi o'rinlarda — MBP), maxsus uskunalar va integrasiyalashgan dasturiy ta'minotdan iborat.

AIT quyidagi funksional talablarga javob berishi kerak:

haydovchilikka nomzodlarni imtihondan o'tkazish bo'yicha davlat xizmati ko'rsatish uchun elektron buyurtma (murojaat)larni qabul qilish tizimining mavjudligi;

haydovchilikka nomzodlarning elektron ro'yxatini shakllantirish, imtihonlarni o'tkazish muddatlarini belgilash va haydovchilikka nomzodlarni oldindan xabardor qilish tizimining shakllantirilganligi;

haydovchilikka nomzodlarni nazariy imtihondan o'tkazish uchun o'quv dasturini qamrab olgan elektron (animasion) test savollari to'plamining shakllantirilganligi;

haydovchilikka nomzodlarni identifikasiya qilish, nazariy va amaliy imtihonlarni avtomatlashtirilgan holda qabul qilish, imtihon natijalarini inson omilisiz baholash, o'tkazilgan imtihon natijalari bo'yicha elektron bayonnomalarni shakllantirish va uzatish tizimlarining mavjudligi;

imtihonlar jarayonini DYHXX organlari tomonidan onlayn rejimida nazorat qilish hamda jamoatchilik e'tiboriga videotranslyasiya qilish imkoniyatining mavjudligi;

amaliy imtihon o'tkazishda foydalaniladigan avtomatlashtirilgan maxsus transport vositalari dasturi natijalarining avtomatlashtirilgan avtodrom tizimi bilan integrasiya qilinganligi;

onlayn to'lov tizimlari bilan integrasiya qilinganligi;

o'rnatilgan dasturiy ta'minot va ma'lumotlarning himoyalanganligi;

imtihonlar jarayonida olingan ma'lumotlarga hamda imtihon natijalariga o'zgartirish kiritish imkoniyatining cheklanganligi;

o'tkazilgan imtihon natijalari bo'yicha elektron ma'lumotlar bazasini shakllantirish, saqlash, ularning tahlillariga ko'ra o'quv muassasalari reytingini yuritish mexanizmining yaratilganligi;

mazkur bandeda nazarda tutilgan barcha jarayonlarning DYHXX yagona boshqaruv markazi tomonidan boshqarilishi va nazorat qilinishi. AIT murojaat qabul qilingan kundan boshlab yetti ish kuni davomida talabgorlarga xizmat ko'rsatilishini ta'minlashi lozim.

**“B” toifadagi avtotransport vositalari haydovchilarini
tayyorlash bo‘yicha namunaviy o‘quv rejasi**

1.1-jadval

№	O‘quv predmetlari	Soatlar		
		jami	shu jumladan	
			nazariy	amaliy
Asosiy tayanch o‘quv predmetlari				
1	Yo‘l harakati sohasidagi qonunchilik asoslari	2	2	
2	Haydovchining huquqiy javobgarligi	6	6	
3	Haydovchi faoliyatining psixofiziologik asoslari	6	6	
4	Haydovchining madaniyati va etikasi	24	24	
5	Yo‘l-transport hodisasida birinchi yordam (sinov)	18	12	6
	Bo‘lim bo‘yicha jami:	56	50	6
Mutaxassislik bo‘yicha o‘quv predmetlari				
6	Yo‘l harakati qoidalari	100	76	24
7	“B” toifadagi avtotransport vositalarining tuzilishi va ularga texnik xizmat ko‘rsatish (sinov)	32	28	4
8	Avtotransport vositalarini xavfsiz boshqarish va harakat xavfsizligi asoslari	18	18	
9	Tashishlarni tashkil etish	6	6	
	Bo‘lim bo‘yicha jami:	156	128	28
	Yakuniy nazorat	12	12	
	Jami:	224	190	34
“E” toifadagi avtotransport vositalarini amaliy boshqaruvi				
	“E” toifadagi avtotransport vositasini amaliy boshqaruv (mexanik transmissiyali/avtomat transmissiyali)	52/50		52/50

Maqola bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko‘ra quyidagi xulosalarga kelindi:

- Odanning ruhiy holatiga ko‘p jihatdan atrof-muhit ko‘rsatkichlari ta’sir ko‘rsatadi, ular nerv tizimiga ta’sir ko‘rsatib, ruhiy jarayonlarning kesish chuqurligi va tezligini o‘zgartiradi. Shu sababdan haydovchining ruhiy holatini to‘g‘ri tushunish uchun uning faoliyatini kuzatuvchi ayrim ruhiy jarayonlarni o‘rganishning o‘zi yetarli bo‘lmasdan, buning uchun insonni shaxs sifatida tavsiflovchi o‘ziga xoslikni bilish zarur

- Avtomototransport vositalarini boshqarayotgan haydovchilar quyidagi talablar va qobiliyatlarga ega bo‘lishi lozim: yo‘l harakati qoidalari, yo‘l harakati xavfsizligi, yo‘llarda transport oqimini boshqarish, haydovchi madaniyati, ekologik madaniyat va yo‘lovchilar bilan muloqot madaniyati, yo‘lovchi va yuk tashishni xavfsiz amalga oshirish sohalariga taalluqli jarayonlar, avtomototransport vositalarini professional boshqarish yo‘lovchilar bilan muloqot madaniyati, yo‘l harakatining boshqa ishtirokchilari va yo‘l harakati xavfsizligi inspektorlari bilan muloqotda bo‘lishi ;

- Avtomototransport vositalari o‘z turi, vazifasi va boshqarish xususiyatlariga ko‘ra

«A», «B», «C», «D», «E», «C» va «D» toifalarga hamda tramvay va trolleybuslarga bo‘linadi: «B» toifa nazariy darslar 224, amaliy boshqaruv 50; «C» toifa nazariy darslar 288, amaliy boshqaruv 50; «E» toifa nazariy darslar 136, amaliy boshqaruv 15; «D» toifa nazariy darslar 204, amaliy boshqaruv 50; tahlil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.B.A.Xo‘jaev. Avtomobillarda yuk va pasajir tashish asoslari. Darslik T., “O‘zbekiston”, 2002 yil
2. A. Abdubannopov. Yuk ortish va tushirish joylarining geografik xususiyatlarini tahlil qilish. Maqola <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1479>.
- 3.A.V.Velmojin, V.A. Gudkov, L.B. Mirotin, A.V.Kulikov.- Gruzovo`e avtomobil`no`e perezovki. M.: — Goryachaya liniya - Telekoml, 2007